

МЕНЕДЖЕР

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ГОУ ВПО
“ДОНЕЦКАЯ
АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ”

4(94)'2020

ISSN 2308-104X

«Менеджер», научный журнал 4(94)'2020

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Основан в 1998 году.

ISBN 978-966-430-134-0

ISSN 2308-104X

*«Менеджер», научный журнал» ГОУ ВПО «ДонАУиГС» включен в базу данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Министерства информации ДНР серия ААА № 000065 от 16.11.2016 г.
В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и
науки ДНР «Менеджер», научный журнал» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы результаты диссертаций на соискание ученой степени
доктора и кандидата наук*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

- Костровец Лариса Борисовна** – главный редактор, д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
- Ободец Роман Васильевич** – заместитель главного редактора, д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
- Балко Марина Владимировна** – д.филол.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
- Барышникова Лёля Петровна** – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
- Беганская Ирина Юрьевна** – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
- Безрукова Татьяна Львовна** – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГЛТ им. Морозова», г. Воронеж, Российская Федерация
- Бессонова Елена Анатольевна** – д.э.н., проф., ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», г. Курск, Российская Федерация
- Братковский Мирон Леонидович** – д.гос.упр., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
- Броварь Александр Витальевич** – д.и.н., доц., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
- Букреев Анатолий Митрофанович** – д.э.н., проф., ООО «Научно-производственный центр «Союз», г. Воронеж, Российская Федерация
- Веретенникова Оксана Витальевна** – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонНАСА», г. Макеевка
- Верига Анна Владимировна** – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
- Волощенко Лариса Михайловна** – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
- Ворушило Виктор Павлович** – к.ю.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
- Гончаров Валентин Николаевич** – д.э.н., проф., ГОУ ЛНР «ЛНАУ», г. Луганск
- Губерная Галина Константиновна** – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
- Иванов Михаил Фёдорович** – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонНАСА», г. Макеевка
- Иванова Татьяна Леонидовна** – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
- Моисеев Александр Михайлович** – д.ю.н., проф., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
- Овчаренко Людмила Александровна** – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
- Омельянович Лидия Александровна** – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонНУЭТ», г. Донецк
- Петрушевская Виктория Викторовна** – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
- Петрушевский Юрий Люцианович** – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
- Подгорный Владимир Васильевич** – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
- Пономаренко Елена Викторовна** – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
- Седнев Владислав Владимирович** – д.м.н., проф., Научно-методическое управление Генеральной прокуратуры, г. Донецк
- Тусупова Лейла Амангельдиевна** – д.э.н., проф., Университет «Туран», г. Алматы, Республика Казахстан
- Чернецкий Вадим Юрьевич** – д.гос.упр., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
- Ободец Яна Викторовна** – ответственный секретарь, к.гос.упр., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк
- Тонконоженко Юлия Александровна** – технический секретарь, к.э.н., ГОУ ВПО «ДонАУиГС», г. Донецк

Адрес редакции:

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163-А.

Учредитель – ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов.

Ответственность за точность и достоверность приведённых фактов, цитат, фамилий несут авторы.

При переиздании ссылка на «Менеджер», научный журнал» обязательна.

Распространяется бесплатно по специальной рассылке.

Литературный редактор Л.Н. Полчанинова. Подписано к печати 24.12.2020 г.

Рекомендовано к опубликованию решением

Учёного Совета ДонАУиГС, протокол № 5 от 24.12.2020 г.

Напечатано ФЛП Рыжков Олег Дмитриевич.

Свидетельство о регистрации АА01 № 18228 от 28.10.2014 г.

83092, г. Донецк-92, ул. Независимости, 22/97.

Тираж 100 экз. Усл. печ. л. 28,64.

Периодичность изданий – 4 раза в год.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Тарасова Е.В. Оценка эффективности механизма государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями	4
---	---

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Берко А.К. Современные инструменты государственного управления системой городского пассажирского транспорта Донецкой Народной Республики	12
Василенко Д.В. Источники возникновения ренты (квазиренты): экономический фактор	17
Губерная Г.К. Потребление и потребительство	23
Джабиев В.В. Приоритетные направления государственного регулирования продовольственной безопасности РЮО	31
Довгань А.С. Инновационная стратегия и экономический механизм организации производства в устойчивом развитии производственного предприятия	39
Егорова М.В. Концептуальные основы казначейского сопровождения целевых средств	44
Иванова Т.Л., Городничая Е.В. Матричные методы и этапы разработки антикризисной стратегии устойчивого развития предприятий	52
Климова П.А. Составляющие социально-экономического потенциала организации ...	62
Корнев М.Н., Посадская Т.С. Концептуальные подходы динамического моделирования в стратегии развития российской экономики	67
Муромец Н.Е. Формирование конкурентных преимуществ транснациональных корпораций в условиях борьбы с пандемией	74
Петрушевская В.В., Ревунов А.Е. Разработка инструментария оценки уровня развития малого бизнеса	86
Рытова Н.А. Параметры управления и регулирования сбалансированности развития социально-экономических систем	92
Сподарева Е.Г. Факторы, влияющие на уровень занятости в Донецкой Народной Республике	102
Тисунова В.Н. Информационные службы органов исполнительной власти в контексте реализации государственной информационной политики	113
Удалых О.А. Концептуальный подход к формированию стратегии развития агропромышленного комплекса	119

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ

Азарян А.А. Сущность и механизмы информационных и маркетинговых войн	129
Вашенко Н.В., Гончарова А.В. Менеджмент качества образовательных услуг как основа повышения конкурентоспособности образовательной организации	133
Зайцева Н.В. Процессная модель управления информационной архитектурой предприятия	138
Матеха А.С. Формирование эффективной системы управления организацией	145
Мишина Ю.А., Верига А.В. Имидж как ключевая составляющая конкурентоспособности образовательной организации ВПО: особенности формирования и управления	151
Ободец Р.В., Чернецкий В.Ю. Маркетинговый подход к продвижению бизнес-образования в условиях Донецкой Народной Республики	165
Пушкарева Н.А., Сорока Е.В. Информационное обеспечение системы контроллинга в организациях	171

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Гончарова М.В. Regulation of professional and career promotion of management personnel in the context of adaptation to the new digital world	177
---	-----

Киселева А.А. Роль профориентации в управлении развитием человеческими ресурсами.....	184
Кликунов Н.Д., Огороков А.В., Костровец А.Б. Человеческий капитал и производственная функция образования. Проблемные зоны исследования.....	191

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Волочко А.С., Полухина М.Н. Стратегические и программные мероприятия в развитии кадрового управления.....	197
Евтеева С.Г. Зарубежный опыт деятельности негосударственных учреждений социальной защиты.....	203
Коломийцева К.А. Теоретические основы понятия «кросс-культурный менеджмент».....	208
Концедал И.Н. Пути создания и формирования системы государственного надзора в сфере связи	212
Лещенко М.И. Функциональная предопределенность отраслевых особенностей механизма управления.....	220
Линник Б.Б. К экономическому успеху через дистанционные методики в корпоративном образовании	227
Новоградская-Морская А.М. Реализация инноваций в зарубежной практики.....	234
Черных О.Г. Цифровые краудфандинговые платформы как перспективный способ альтернативного финансирования start up-проектов в малом бизнесе	243

C O N T E N T S

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Tarasova E.V. Effectiveness Evaluation of the State Management Mechanism of Fiscal Relations	4
---	---

SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Berko A.K. Modern Tools of State Management of the Public Passenger Transport System of the Donetsk People's Republic.....	12
Vasilenko D.V. Sources of Appearance of Rent (Quasi-Rent): Economic Factor.....	17
Gubernaia G.K. Consumption and Consumerism	23
Dzhabiev V.V. Priority Directions of State Regulation of Food Security in the Republic of South Ossetia	31
Dovgan A.S. Innovative strategy and economic mechanism for organizing production in the sustainable development of a manufacturing enterprise.....	39
Egorova M.V. Conceptual Foundations of Treasury Maintenance of Special-Purpose Funds	44
Ivanova T.L., Gorodnichaia E.V. Matrix Methods and Stages of Development of Anti-Crisis Strategy for Sustainable Development of Enterprises	52
Klimova P.A. Components of the Socio-Economic Potential of an Organization.....	62
Kornev M.N., Posadskaia T.S. Conceptual Approaches to Dynamic Modeling in the Development Strategy of Russian Economy.....	67
Muromets N.E. Formation of Competitive Advantages of Transnational Corporations in the Context of the Fight against the Pandemic.....	74
Petrushevskaya V.V., Revunov A.E. Elaboration of a Toolkit for Assessing Small Business Development Level.....	86
Rytova N.A. Characteristics of Management and Balance Regulation of Development of Socio-Economic Systems	92
Spodareva E.G. Factors Affecting the Employment Level in Donetsk People's Republic	102
Tisunova V.N. Information services of executive authorities in the context of the implementation of state information policy	113

Udalykh O.A. Conceptual Approach to the Formation of the Strategy of the Development of Agro-Industrial Complex.....	119
---	-----

ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT, MARKETING

Azarian A.A. The Essence and Mechanisms of Information and Marketing Wars	129
Vashchenko N.V., Goncharova A.V. Management of the Quality of Educational Services as the Basis for Educational Organization Competitiveness Improvement	133
Zaitseva N.V. Process Model of Information Architecture Management of an Enterprise..	138
Matekha A.S. Formation of an effective organization management system.....	145
Mishina IU.A., Veriga A.V. Image as a Key Component of the Competitiveness of an Educational Organization of Higher Professional Education: Features of Formation and Management	151
Obodets R.V., Chernetsky V.Yu. Marketing approach to promoting business education in the conditions of the Donetsk People's Republic	165
Pushkareva N.A., Soroka E.V. Information Support of Controlling System in Organizations	171

SOCIAL AND HUMANITARIAN ASPECTS OF MANAGEMENT

Гончарова М.В. Управление профессионально-должностным продвижением управленческих кадров в условиях адаптации к новому цифровому миру	177
Kiseleva A.A. The Role of Career Guidance in Management of Human Resources Development	184
Klikunov N.D., Okorokov A.V., Kostrovets L.B. Human capital and the production function of education. Problem areas of research.....	191

YOUNG SCIENTISTS RESEARCH

Volochko A.S., Polukhina M.N. Strategic and Programme Activities in Development of Human Resources Management.....	197
Evteeva S.G. Foreign experience in the activities of non-state social protection institutions	203
Kolomiitseva K.A. Theoretical Foundations of the Concept of Cross-Cultural Management	208
Kontsedal I.N. Ways of the State Monitoring System Formation in the Sphere of Communication.....	212
Leshchenko M.I. Functional Predestination of Industry-Specific Features of the Management Mechanism	220
Linnik B.B. To Economic Success through Remote Techniques in Corporate Education ..	227
Novogradskaya-Morskaya A.M. Implementation of Innovations in Foreign Practices.....	234
Chernykh O.G. Digital crowdfunding platforms as a promising way of alternative financing of start up-projects in small business	243

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-v-upravlenii-chelovecheskimi-resursami-organizatsii-1>

5. Кадрова Г. Применение процессного подхода к управлению современной организацией // Огарёв-Online. – 2018. – № 1 (106) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-protsessnogo-podhoda-k-upravleniyu-sovremennoy-organizatsiy>

6. Климовских Н.В. Инновационные подходы в управлении персоналом современной организации / Н.В. Климовских, А.А. Каспарян // Вестник УРАО. – 2018. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-podhody-v-upravlenii-personalom-sovremennoy-organizatsii>

7. Конорева Т.В. Системный подход к управлению организацией // Вестник СИБИТа. – 2013. – №2(6) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnyy-podhod-k-upravleniyu-organizatsiy>

8. Коречков Ю.В. Процессный подход к управлению организацией высшего образования // Вестник евразийской науки. – 2017. – № 3(40) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/protsessnyy-podhod-k-upravleniyu-organizatsiy-vysshego-obrazovaniya>

9. Мескон Майкл. Основы менеджмента / Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури. – М.: Дело, 2015. – 704 с.

10. Пухова М.М. Ключевые возможности процессного подхода в управлении организацией // Территория науки. – 2018. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-vozmozhnosti-protsessnogo-podhoda-v-upravlenii-organizatsiy>

УДК 378.095:005.346

ИМИДЖ КАК КЛЮЧЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВПО: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

МИШИНА Ю.А.,
аспирант кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;
ВЕРИГА А.В.,
д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В статье раскрыто содержание понятия «имидж образовательной организации». Систематизированы структурные элементы имиджа образовательной организации высшего профессионального образования. Представлены возможности управления имиджем через имидж-систему. Обоснована необходимость управления имиджем образовательных организаций высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики. Предложены критерии для оценки имиджа образовательных организаций. Определены группы экспертов.

Ключевые слова: образовательная организация, высшее профессиональное образование, имидж, составляющие, структура, имидж-система, критерии оценки.

The content of the concept «image of an educational organization» is disclosed in the article. The structural elements of the image of an educational organization of higher professional education are systematized. The possibilities of image management through the image system are presented. The necessity of managing the image of educational organizations of higher professional education in the Donetsk people's Republic is proved. Criteria for evaluating the image of educational organizations are presented. The expert group are identified.

Keywords: educational organization, higher professional education, image, components, structure, image system, evaluation criteria.

Актуальность и постановка задачи. Стремление человека удовлетворить свои потребности в высшем образовании выражается через выбор той или иной образовательной организации высшего профессионального образования (далее – ВПО), на который оказывают влияние различные факторы: личные предпочтения, советы родителей и друзей, отзывы выпускников, престижность направлений подготовки, перспективы карьерного роста. В условиях конкуренции, когда определённое количество образовательных организаций ВПО предлагают множеству потребителей практически идентичные услуги, содержание которых регламентируется государственными образовательными стандартами, роль имиджа учебного заведения значительно возрастает. Положительный имидж формирует образ уникальности учебного заведения, повышает его конкурентоспособность, привлекая наиболее талантливых абитуриентов и высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав (далее – ППС). Это способствует повышению качества образовательных услуг и уровня подготовки выпускников.

Работа над собственным имиджем как ключевым элементом конкурентоспособности образовательной организации является важной тенденцией в сфере высшего образования. Формирование и поддержание благоприятного имиджа образовательной организации подразумевает эффективное управление данными процессами. Поэтому такая работа строится на стратегической основе.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам формирования и развития имиджа высшего учебного заведения посвящены работы Л.Г. Батраковой, Ю.В. Ежовой, Г.А. Резника, О.В. Фроловой. Основные положения концепций формирования и использования имиджа высшего учебного заведения представлены в работах Е.А. Какоткиной, С.Н. Павлова. Особенности управления конкурентоспособностью образовательной организации на рынке образовательных услуг на основе имиджевой политики исследованы в работах О.В. Согачёвой и Е.С. Симоненко.

Цель статьи – изучение современных подходов и инструментов формирования и развития имиджа высшего учебного заведения для обоснования необходимости управления имиджем образовательных организаций ВПО Донецкой Народной Республики с целью обеспечения их конкурентоспособности в условиях глобализации рынка образовательных услуг.

Изложение основного материала исследования. Имидж представляет собой искусственный образ, который формируется в общественном или индивидуальном сознании посредством массовой коммуникации и психологического воздействия. Это визуальная привлекательность, которая создаётся пиаром, пропагандой, рекламой с целью формирования в массовом сознании определённого отношения к объекту [1, с. 99].

Имидж организации, который она хочет транслировать общественности, включает не только образ, существующий в сознании людей, но и историю организации, характер её отношений с обществом, философию, внутреннюю культуру. Главная задача имиджа заключается в формировании положительного отношения, вслед за которым появляется

доверие к организации, повышается престиж, её влияние и авторитет. Положительный имидж оказывает влияние на рейтинг организации, упрощает доступ к финансовым, информационным, материальным, человеческим ресурсам.

Предпосылкой к формированию понятия «имидж образовательной организации» послужило развитие рыночных отношений и обострение конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг. Современные трактовки данного понятия представлены в табл. 1.

Обобщая представленные трактовки, можно сделать вывод о том, что имидж – это образ учебного заведения, сформированный в сознании общественности на основе полученной информации о различных сторонах его деятельности, главная роль в создании которого принадлежит непосредственно самой образовательной организации. В научной литературе имидж рассматривается разнопланово: как условие конкурентоспособности образовательной организации [3], один из индикаторов (показателей) конкурентоспособности учебного заведения [6], элемент его конкурентоспособности [7], инструмент поддержания конкурентоспособности [8].

Имидж образовательной организации ВПО, который, по сути, аналогичен ресурсу гудвилл, является специфическим видом её нематериальных ресурсов. С экономической точки зрения, материальные, нематериальные и финансовые ресурсы формируют капитал образовательной организации, который вместе с трудовыми ресурсами (профессорско-преподавательским составом, студентами и прочими сотрудниками) представляют внутренние факторы производства учебного заведения. То есть имидж образовательной организации ВПО является одним из внутренних факторов её конкурентоспособности. Понимание важности формирования имиджа, принципов его построения и управления им предоставляет руководству возможность развития образовательной организации и удержания конкурентных позиций в условиях рынка.

Таблица 1

Трактовки понятия «имидж образовательной организации»

Автор	Определение
И.Л. Васюков, А.Н. Волков [2]	целостное восприятие заинтересованных сторон, которое формируется на основе хранящейся в их памяти информации о различных сторонах деятельности образовательной организации: учебной, научной, воспитательной и других
О. В. Фролова [3, с. 121]	совокупность особенностей, характеризующих учебное заведение, зафиксированных в определённых формах информации, которые создаются и целенаправленно передаются разным целевым аудиториям в процессе коммуникаций, распознаются, фиксируются, оцениваются, воспринимаются ими и, приняв форму стереотипа, определяют дальнейшие действия в отношении организации
Л.Г. Батракова [1, с. 100]	общее представление, которое состоит из набора убеждений, складывающегося у реальных и потенциальных потребителей образовательных услуг об образовательной организации
Г.А. Резник, Ю.С. Пономаренко, А.С. Колесникова [4, с. 2]	интегративная характеристика, отражающая совокупность представлений о вузе у различных субъектов, принимающих решения о социально-экономическом взаимодействии с ним, формирующаяся под воздействием объективных факторов, которые определяют особенности функционирования вуза, и субъективных представлений, которые определяются объективными и личностными факторами
О.В. Согачёва, Е.С. Симоненко [5]	устойчивое, эмоционально окрашенное мнение о вузе у группы людей на основе сформированного у них образа данного учебного заведения, возникшее вследствие либо прямого контакта с ним, либо на основе информации, полученной об этом учреждении из других источников

По мнению И. Васюкова [2], содержание понятия «имидж» включает в себя две составляющие: описательную и оценочную. Описательная или информационная составляющая представляет собой образ учебного заведения, совокупность всех представлений и знаний о нём. В свою очередь, оценочная составляющая связана с отношением к учебному заведению. Существование оценочной составляющей связано с тем, что информация, которая хранится в памяти, не воспринимается безразлично, а вызывает эмоции, которые обладают различной интенсивностью. Различные заинтересованные стороны оценивают образовательную организацию через призму ценностных ориентаций, общепринятых норм, моральных принципов, собственного опыта. В связи с этим конкретные черты образа учебного заведения могут вызывать эмоции, связанные с их принятием или осуждением.

В настоящее время необходимость формирования имиджа образовательной организации ВПО определяется обострением конкуренции на рынке образовательных услуг, социально-демографическими проблемами, нестабильностью внешней среды.

Образовательным организациям необходимо обеспечивать процессы формирования и развития имиджа через различные каналы и с помощью различных средств. При формировании имиджа учебного заведения используются визуальные и рекламные средства [9, с. 121]. Визуальные средства используются для формирования представления об организации и включают информацию о фирменной символике, интерьере корпусов, о лекционных аудиториях, а также информацию, представленную на официальном сайте образовательной организации как главном интернет-ресурсе. Рекламные средства формируют представления у широкой общественности о социальных целях и роли образовательной организации в экономической, социальной и культурной жизни общества, включают наружную и транспортную рекламу, размещают информацию в интернете, на телевидении, радио и способствуют формированию благоприятного отношения к учебному заведению.

Основу современного имиджа образовательной организации составляют: её миссия и приоритеты, внутренняя культура, виды и качество образовательных услуг, качество студенческой жизни, связи организации с различными социальными институтами, вклад в развитие всесторонне развитой личности обучающегося. Для выявления возможностей управления имиджем образовательной организации необходимо определить, на основе восприятия каких характеристик формируется общий образ, предметно представить структуру данного образа. В научной литературе [1, 3, 10] имидж образовательной организации ВПО рассматривается как результат интегрированного суждения о его составляющих. Систематизация составляющих имиджа образовательной организации представлена на рис. 1.

Имидж образовательной организации для основных потребителей (обучающихся) включает имиджевые характеристики руководства, ППС, персонала, имидж образовательных услуг, визуальный и научный имидж.

Имидж образовательных услуг зависит от многих факторов, среди которых: престижность направлений подготовки и диплома, качество знаний, стоимость обучения, образовательная среда, предоставляющая возможности обучающимся для личностного развития и самореализации, социальная защищённость студентов, востребованность выпускников на рынке труда.

Имидж руководства образовательной организации, представленный в лице ректората, играет важную роль в формировании общего имиджа. В имидже ректората, помимо характеристик, представленных на рис. 1, внимание уделяется также внешнему облику, рассматриваются особенности коммуникации, поступки, хобби, показатели основной деятельности.

Рис. 1. Структура имиджа образовательной организации ВПО

Имидж ППС также выступает одной из ключевых составляющих имиджа образовательной организации и зависит от уровня профессиональной компетентности, высококвалифицированной подготовки, достижений. На формирование данного имиджа значительное влияние оказывает использование инновационных форм обучения, применение в учебном процессе современных методик, новых технологий, проведение занятий на основе авторских программ, а также культура и внешний вид преподавателей.

Имидж персонала зависит от уровня его компетентности, профессиональной квалификации, навыков, культуры, коммуникабельности, мобильности.

Внутренний имидж образовательной организации представляет собой её образ для сотрудников и складывается под влиянием корпоративной культуры, стиля руководства, социально-психологического климата учебного заведения. Немаловажное значение также имеет система материального и морального стимулирования сотрудников, возможность карьерного роста, социальные гарантии.

Научный имидж образовательной организации формируется на основе представлений о качестве, эффективности и востребованности результатов научно-исследовательской работы. Здесь учитывается наличие аспирантуры и докторантуры в

структуре образовательной организации, собственных диссертационных советов по защите исследований аспирантов и докторантов.

Визуальный имидж образовательной организации формируется на основе зрительных ощущений, фиксирующих информацию о фирменном стиле, символике, состоянии материально-технической базы, стиле и качестве позиционирования информации на официальном сайте.

В соответствии с требованиями общества к учебному заведению по подготовке не только квалифицированных специалистов, но и ответственных граждан, всесторонне развитых личностей, безусловно, возрастает значимость социального имиджа образовательной организации, который отражает её роль и цели в экономической, социальной и культурной жизни общества.

Бизнес-имидж образовательной организации формируется на основе представлений об учебном заведении как о субъекте деловой активности. Здесь особое значение приобретает деловая репутация и востребованность выпускников на рынке труда, взаимоотношения с работодателями.

Формирование имиджа и эффективное управление им предоставляет образовательной организации определённое преимущество в собственном позиционировании на рынке образовательных услуг в условиях растущей конкурентной борьбы за привлечение абитуриентов.

Значимость имиджа образовательных организаций ВПО Донецкой Народной Республики для непосредственных потребителей (абитуриентов) при выборе места обучения можно определить по результатам социологического исследования, проводимого на базе государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» (далее – ГОУ ВПО «ДонАУиГС») в сентябре 2019 года [11, с. 13-17]. Респондентами исследования стали обучающиеся первого курса. На рис. 2 представлена мотивация абитуриентов к поступлению в образовательную организацию.

Рис. 2. Мотивация абитуриентов к поступлению в ГОУ ВПО «ДонАУиГС», %

Из результатов исследования видно, что значение имиджа при выборе образовательной организации ВПО возрастает, а влияние факторов, не связанных с имиджем, снижается. При этом к имиджевым характеристикам в исследовании относятся: престижность и профильность образовательной организации, выбор привлекательных направлений подготовки, квалифицированный ППС, подготовка квалифицированных кадров, хорошие отзывы и рекомендации.

В состав факторов, не связанных с имиджем образовательной организации, включены субъективные причины и формальные факторы. К субъективным причинам относятся: мечта,

желание поступить в ГОУ ВПО «ДонАУиГС»; приоритетность образовательной организации; лучшее учебное заведение из тех, в которые обучающийся прошёл конкурсный отбор; доступная стоимость обучения. К формальным факторам относятся: поступление на бюджетную форму обучения; предоставление информации о поступлении раньше остальных учебных заведений; окончание подготовительных курсов; посещение олимпиад и прочих мероприятий, организованных образовательной организацией.

Влияние отдельных имиджевых характеристик на мотивацию к поступлению в ГОУ ВПО «ДонАУиГС» представлено на рис. 3.

Из представленных на рис. 3 данных видно, что наибольшую долю занимают хорошие отзывы об учебном заведении (58%). Значительную долю занимают престижность образовательной организации по сравнению с другими учебными заведениями Донецкой Народной Республики (20%), а также привлекательность направлений подготовки (15%).

Рис. 3. Влияние имиджевых характеристик на мотивацию к поступлению в ГОУ ВПО «ДонАУиГС», %

Анализ мотивации абитуриентов при выборе факультета для обучения в ГОУ ВПО «ДонАУиГС» представлен на рис. 4.

Рис. 4. Мотивация к поступлению абитуриентов в ГОУ ВПО «ДонАУиГС» в разрезе факультетов, %

Из результатов исследования видно, что в наибольшей степени имидж ГОУ ВПО «ДонАУиГС» повлиял на абитуриентов факультета государственной службы и управления (68% против 2%), факультета стратегического управления и международного бизнеса (60% против 7%) и факультета юриспруденции и социальных технологий (53% против 32%).

Анализ мотивации абитуриентов при выборе направления подготовки для обучения в ГОУ ВПО «ДонАУиГС» представлен на рис. 5.

Рис. 5. Мотивация к поступлению абитуриентов в ГОУ ВПО «ДонАУиГС» в разрезе направлений подготовки, %

По результатам анализа видно, что значимость имиджа образовательной организации превышает значимость прочих факторов для обучающихся всех направлений подготовки. При этом значительная доля обучающихся, которые затруднились ответить, наблюдается на направлениях «Социальная работа» и «Экономика».

Таким образом, данные социологического исследования, проводимого на базе ГОУ ВПО «ДонАУиГС», свидетельствуют о повышении значимости имиджа образовательной организации при выборе абитуриентами места обучения. Следовательно, для образовательных организаций ВПО Донецкой Народной Республики имидж является одной из ключевых составляющих их конкурентоспособности.

Формирование и управление имиджем образовательной организации ВПО необходимо рассматривать как совокупность продуманных, научно обоснованных организационных процессов, в которых принимают участие многие специалисты, а результаты их деятельности должны оцениваться с учётом содержания и приоритетов имиджевых задач в определённый период времени.

С.Н. Павловым [8, с. 1220] предложена концепция формирования имиджа высшего учебного заведения, главными исходными положениями которой являются:

- проведение информационной политики, включая проектирование схемы информационного сопровождения;
- формирование компетентного общественного мнения об образовательной организации, включающее моделирование процесса и разработку комплекса организационно-педагогических условий, которые повышают эффективность данного процесса;
- организация связей с общественностью, предполагающая выбор целевых аудиторий, моделей и инструментов пиара, использование рекламы (подготовка рекламной продукции, выбор средств рекламы и график её опубликования).

Основой для ключевых аспектов концепции служит изучение потребителей, их информационных потребностей и интересов, а также медиа-диагностика присутствия образовательной организации в информационном пространстве. Сама концепция строится на основе стратегического планирования, что подразумевает выбор стратегии и тактики формирования имиджа образовательной организации, определение информационных потоков, лиц, управляющих ими, непосредственное управление информационными потоками и выбор носителей информации.

Е.А. Какоткина [10, с. 152] в качестве основы формирования и использования имиджа образовательной организации рассматривает концепцию имиджевой политики как комплексной программы информационно-презентационной работы. Имиджевую политику автор рассматривает в качестве важного инструмента управленческой

деятельности образовательной организации и привлечения её ресурсного потенциала. Содержание имиджевой политики определяют действенные каналы коммуникации во внешней и внутренней среде образовательной организации. Во внешней среде – с абитуриентами, общественностью, вузами-партнёрами, государством (дни открытых дверей, научно-практические конференции, олимпиады, конкурсы). Во внутренней среде – со студентами, профессорско-преподавательским составом, сотрудниками, выпускниками. Задачей имиджевой политики является корпоративное позиционирование образовательной организации, т.е. сознательно организованное распространение информации об учебном заведении с целью формирования положительного имиджа, что позволит привлечь абитуриентов. Основные направления имиджевой политики, её цели и задачи могут быть обозначены в комплексной программе информационно-презентационной работы образовательной организации. Разработка такой программы может входить в обязанности службы имиджевых технологий и связей с общественностью, основные направления деятельности которой также могут включать: развитие системы информационных коммуникаций образовательной организации, регулярное наполнение официального сайта актуальной информацией, проведение мониторинга общественного мнения об уровне привлекательности организации.

Достаточно интересным является подход к управлению имиджем Б.Ю. Сербиновского и Ю.Ю. Звездочкина [12, с. 1-2], которые рассматривают имидж учебного заведения как некую искусственную систему (имидж-систему). При этом имидж-систему авторы рассматривают в двух аспектах: 1) как системную модель, в конечном итоге представленную в виде системной карты имиджа, которая включает описание комплекса мероприятий, проектов и инструкций для специалистов, участвующих в формировании имиджа образовательной организации; 2) как систему управления имиджем, включающую подсистемы, реализующие необходимый набор функций.

Резюмируя вышеизложенное, имидж-систему образовательной организации ВПО можно представить как совокупность элементов и связей, создаваемых и рационально организованных для достижения поставленной цели с заданными свойствами и адресным воздействием на целевые группы и аудитории (рис. 6).

Основной задачей на этапе проектирования в имидж-системе является разработка стратегии формирования и развития такого имиджа образовательной организации, который бы соответствовал требованиям заинтересованных сторон и руководства.

Элементами имидж-системы выступают структурные составляющие имиджа образовательной организации ВПО и ресурсы, обеспечивающие выполнение соответствующих процессов, протекающих внутри имидж-системы, необходимые для её эффективного функционирования (человеческие, материальные, нематериальные, финансовые).

Для эффективного управления имиджем образовательной организации ВПО существует необходимость в формировании специальной структуры, например Совета, как постоянно действующего совещательного органа, деятельность которого направлена на формирование и развитие позитивного имиджа учебного заведения.

К видам деятельности такого Совета может относиться: общее руководство имидж-системой образовательной организации; разработка и утверждение стратегии формирования и развития имиджа, внесение необходимых корректировок; координация деятельности структурных подразделений, для которых формирование имиджа является основной задачей; организация мониторинга общественного мнения; разработка предложений по развитию позитивного имиджа образовательной организации; рассмотрение отчётов о проделанной работе. Целесообразно, чтобы работу Совета возглавлял представитель ректората по профильному направлению, в подчинении которого находится служба маркетинга (или пресс-служба, или PR-агентство). В состав Совета следует включать службу маркетинга, а также представителей руководства, персонала, ППС и обучающихся. Слаженная работа Совета позволит реализовывать все процессы имидж-системы.

Рис. 6. Имидж-система образовательной организации ВПО

Целевыми группами в имидж-системе образовательной организации ВПО выступают заинтересованные стороны в сфере высшего образования, а именно: обучающиеся, персонал, ППС, выпускники, абитуриенты, государственные органы, бизнес-сообщество, общество в целом. Внутренние заинтересованные стороны (обучающиеся, персонал, ППС, выпускники), с одной стороны, принимают участие в формировании общего имиджа образовательной организации ВПО, а с другой стороны, вместе с внешними заинтересованными сторонами являются непосредственными представителями целевых групп для оценки сформированного имиджа учебного заведения.

В имидж-системе образовательной организации ВПО помимо управления по целям и отклонениям, также может использоваться ситуационное управление в качестве набора антикризисных мер, применяемых для минимизации отрицательного воздействия на репутацию, сохранения доверия, восстановления и наращивания позитивного имиджа. Основой для создания подобных ситуационных планов являются: анализ результатов мониторинга, выделение типичных ситуаций, разработка эффективных мер противодействия отрицательному воздействию на имидж или использование новых возможностей для усиления положительного имиджа.

При разработке процессов управления имиджем рассматриваются: процессы, включенные в существующую систему управления; взаимодействующие с другими

процессами оказания услуг и управления образовательной организацией, с существующими объектами управления, с налаженными коммуникациями во внешней и внутренней среде учебного заведения. При функционировании имидж-системы происходит согласование новых процессов с существующими процессами, элементами и связями системы управления образовательной организацией ВПО, чем достигается выполнение принципа целостности.

Помимо периодического мониторинга сформированного имиджа образовательной организации, нельзя оставлять без внимания изменения в ожиданиях и требованиях заинтересованных сторон от сферы высшего образования. На основании результатов мониторинга фактического имиджа образовательной организации и требований заинтересованных сторон формируются и реализуются необходимые мероприятия по совершенствованию стратегии развития имиджа учебного заведения.

Непрерывный мониторинг имиджа образовательной организации способствует своевременному выявлению несоответствий и внесению необходимых изменений в образ учебного заведения. Учитывая структуру имиджа образовательной организации, мониторинг его фактического состояния целесообразно проводить с помощью метода экспертных оценок и на основании критериев, представленных на рис. 7.

Рис. 7. Критерии для экспертной оценки имиджа образовательной организации ВПО заинтересованными сторонами

Учитывая разнообразие заинтересованных сторон в сфере высшего образования и разную направленность восприятия ими имиджа, экспертами для объективной оценки должны выступать компетентные представители соответствующих групп заинтересованных сторон.

Для оценки имиджа со стороны потребителей в состав экспертов необходимо включать обучающихся разных курсов и форм обучения. Для оценки внутреннего имиджа в состав экспертов необходимо включать персонал и ППС образовательной организации. Для оценки имиджа со стороны государственных структур в состав экспертов необходимо включать представителей Министерства образования и науки и других представителей органов государственной власти. Для оценки социального имиджа необходимо привлечение представителей общественности, в том числе представителей общественных организаций. Для оценки бизнес-имиджа образовательной организации в состав экспертов следует привлекать представителей малого и среднего бизнеса, партнёров организации, у которых существует потребность в соответствующих кадрах.

Для оценки состояния имиджа образовательной организации уместно применение метода Дельфы, который основывается на постановке вопросов, требующих в качестве ответов числовой оценки параметров. Используя данный метод экспертам (обучающимся, сотрудникам, представителям государственных структур, бизнес-сообщества и общественности) предлагается оценить имидж образовательной организации ВПО, заполнив анкеты для представителей соответствующих групп, применяя соответствующую шкалу, представленную на рис. 8.

Рис. 8. Шкала оценки соответствия представлений экспертов критериям о положительном имидже образовательной организации

Итак, если определённый критерий полностью соответствует представлениям эксперта, выставляется оценка «5». Если оцениваемый критерий не полностью соответствует представлению эксперта, выставляется оценка «4». Оценка «3» выставляется экспертом в том случае, если оцениваемый критерий в достаточной степени соответствует его представлениям. Оценка «2» выставляется экспертом в случае слабого соответствия оцениваемого критерия представлению о нём. В случае совершенного несоответствия оцениваемого критерия представлениям эксперта выставляется оценка «1».

Экспертная оценка по группам проводится в три этапа. На первом этапе определяется средневзвешенное значение оценки по предложенной 5-балльной шкале i -го критерия p -группы:

$$\bar{b}_{ip} = \frac{\sum_1^5 b_{ip} \cdot n_{ip}}{\sum_1^5 n_{ip}}, \tag{1}$$

где b – балльная оценка;
 i – критерий оценки;
 p – группа экспертов;

n – количество экспертов в группе.

На втором этапе определяется среднее значение оценки всех критериев по группе:

$$\bar{b}_p = \frac{\sum_{i=1}^m \bar{b}_{ip}}{m_p}, \quad (2)$$

где m – количество критериев в группе p .

Таким образом можно определить процентное соотношение мнений экспертов по оценкам каждого критерия в группе.

На третьем этапе определяется общий средневзвешенный результирующий показатель:

$$\bar{b}_{общ} = \frac{\sum_{p=1}^k \bar{b}_p \cdot n_p}{\sum_{p=1}^k n_p}, \quad (3)$$

где k – количество групп экспертов.

На основании полученных результатов в разрезе критериев каждой группы и средневзвешенного результирующего показателя формируется вывод о соответствии имиджа образовательной организации ВПО представлениям заинтересованных сторон. На основании полученных результатов вносятся соответствующие изменения для корректировки, работы над «узкими местами» и развития положительного имиджа образовательной организации.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Имидж образовательной организации ВПО выступает инструментом достижения её стратегических целей, которые затрагивают основные стороны деятельности и ориентированы на перспективу. Преимущества привлекательного образа учебного заведения очевидны, однако такой имидж не появляется сам собой, а требует систематической работы. Для создания и поддержания привлекательного имиджа образовательной организации ВПО необходимо: чётко определить приоритеты, собственную философию и видение будущего, сформулированные в миссии организации; иметь уникальную систему ценностей, традиций, стилей поведения; предоставлять разнообразные, качественные образовательные услуги; формировать оригинальную систему воспитательной работы, связей с учреждениями различных уровней образования, социальными институтами; иметь чётко налаженную систему целевой подачи информации потребителям о предлагаемых услугах, потенциале и успехах организации.

Факторы синергетического эффекта от комплексного подхода к созданию привлекательного имиджа образовательной организации и эффективного управления:

– формирование корпоративной культуры, накопление опыта и трансляция имиджа образовательной организации во внешнюю среду благодаря активному развитию её внутреннего имиджа;

– исключение дублирования при передаче информации через совместное использование ресурсов и технологий формирования имиджа;

– формирование имиджевой политики и стратегии развития для обеспечения многофункциональности и разнонаправленности коммуникационных воздействий;

– формирование единого коммуникативного пространства образовательной организации, что создаёт преимущества в согласованности действий, возникновении

новых идей, поддержании необходимого разнообразия в результате постоянного обмена информацией;

– возникновение корреляции между структурными элементами имиджа в результате коммуникационных воздействий, объединённых единым имиджевым пространством и определённых имиджевой политикой.

Для формирования и удержания конкурентных преимуществ в условиях глобального рынка образовательных услуг, формирующегося в результате цифровизации сферы образования, а также интеграции с Российской Федерацией, образовательные организации ВПО Донецкой Народной Республики должны уделять особое внимание вопросам управления собственным имиджем. Такое управление видится возможным посредством применения современных подходов и инструментов в формировании и развитии составляющих имиджа образовательных организаций ВПО, реальных и виртуальных преобразований организационной структуры, мониторинга и своевременного преобразования собственного имиджа.

Эффективное управление имиджем образовательной организации ВПО видится возможным через имидж-систему, цель которой – формирование и развитие уникального, запоминающегося образа, способствующего обеспечению конкурентоспособности образовательной организации на долгосрочной основе. Такая система объединения совокупности необходимых элементов, создаваемыми и рационально организованными связями и последовательными процессами позволяет адресно воздействовать на целевые группы, получать обратную связь, в результате достигать поставленной цели.

Учитывая структуру имиджа образовательной организации ВПО, мониторинг его фактического состояния по представленным в исследовании критериям целесообразно проводить с помощью метода экспертных оценок. Учитывая разнообразие заинтересованных сторон в сфере высшего образования, считается, что экспертами для всесторонней и объективной оценки имиджа образовательной организации ВПО должны выступать компетентные представители различных групп: обучающиеся, сотрудники, представители государственных структур, бизнес-сообществ и общественности. Результаты такого мониторинга позволят осуществлять своевременную корректировку имиджа вуза, учитывая требования заинтересованных сторон.

Список использованных источников

1. Батракова Л.Г. Формирование эффективного имиджа образовательного учреждения / Л.Г. Батракова // Ярославский педагогический вестник. – 2013. – № 4. – Том I (Гуманитарные науки). – С. 99-106.
2. Васюков И.Л. Деловая репутация и имидж вуза как условие и результат качественного образования. / И.Л. Васюков, А.Н. Волков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://proza.ru/2004/12/22-194>
3. Фролова О.В. Имидж как условие конкурентоспособности вуза / О.В. Фролова // Высшее образование в России. ЮУПИ: стратегии развития. – 2012. – № 6. – С. 121-126.
4. Резник Г.А. Имидж как ключевой фактор выбора вуза / Г.А. Резник, Ю.С. Пономаренко, А.С. Колесникова // Мир науки. – 2014. – № 4. – С. 1-7.
5. Согачёва О.В. Управление конкурентоспособностью вуза на рынке образовательных услуг на основе имиджевой политики / О.В. Согачёва, Е.С. Симоненко // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.online-science.ru/m/products/econom_i_science/gid1229/pg0/
6. Симоненко Е.С. Разработка системы показателей (индикаторов) конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг / Е.С. Симоненко // Альманах современной науки и образования. – 2013. – № 11 (78). – С. 161-164.

7. Бачинская Е.Н. Имидж вуза как элемент его конкурентоспособности / Е.Н. Бачинская // Экономика образования. – 2013. – № 5 (78). – С. 79-89.
8. Павлов С.Н. Основные положения концепции формирования эффективного имиджа вуза / С.Н. Павлов // Педагогические науки. Фундаментальные исследования. – 2013. – № 4. – С. 1216-1220.
9. Резник Г.А. Имидж вуза: сущность и основы формирования / Г.А. Резник, Ю.В. Ежова // E-Scio. – 2019. – № 2 (29). – С. 117-122.
10. Какоткина Е.А. Формирование и использование имиджа регионального вуза на основе концепции имиджевой политики вуза / Е.А. Какоткина // Вестник экономики, права и социологии. – 2016. – № 3. – С. 152-156.
11. Отчёт о результатах социологического исследования на тему: конкурентный портрет ГОУ ВПО «ДонАУиГС» на рынке образовательных услуг Донецкой Народной Республики / Исполнители: Я.А. Зырина, С.С. Демидов, К.Д. Ковырзина // Донецк: Центр сертификации деловых способностей, 2019. – 95 с.
12. Сербиновский Б.Ю. Развитие маркетинга вуза: создание имидж-системы университета (часть 1) / Б.Ю. Сербиновский, Ю.Ю. Звездочкин // Научный журнал КубГАУ, 2010. – № 58 (04). – С. 1-13.

УДК 378.046.4:339.138

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ПРОДВИЖЕНИЮ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБОДЕЦ Р.В.,

д-р экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента непроизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;

ЧЕРНЕЦКИЙ В.Ю.,

д-р гос. упр., доцент кафедры менеджмента непроизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Статья содержит анализ и обоснование значения бизнес-образования для стабилизации экономики ДНР. Рассмотрены теоретические основы развития бизнес-образования. Доказана необходимость в продвижении программ бизнес-образования для повышения квалификации руководителей предприятий в ДНР. Обосновано экономическое содержание бизнес-образования, которое состоит в эффективном предпринимательстве; рассмотрены отличия бизнес-образования от экономического образования.

Ключевые слова: бизнес-образование, учреждения бизнес-образования, эффективное предпринимательство, конкурентоспособность, образовательные услуги.

Contains analysis and substantiation of the importance of business education for stabilizing the DPR economy during the period of economic transformation. The theoretical foundations of the development of business education are considered. A number of studies have shown the need for business education programs to improve the qualifications of enterprise managers in the DPR. The economic content of business education, which consists in effective entrepreneurship, has been substantiated; the differences between business education and economic education are considered.